

THE ROLE OF EXCURSIONS IN THE PROCESS OF LEARNING RUSSIAN

Senior Lecturer **G.S. Samandarova**

Alfraganus University, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17649477>

ARTICLE INFO

Received: 10th November 2025

Accepted: 15th November 2025

Online: 19th November 2025

KEYWORDS

excursion, Russian as a foreign language, non-philology students, communicative approach, speech practice, motivation, sociocultural competence, vocabulary, intercultural communication.

ABSTRACT

The article discusses the role of excursions as an effective method in teaching Russian to students who are not philology majors. It analyses the possibilities of using excursions to develop speech skills, expand vocabulary, form sociocultural competence, and increase motivation to learn the language. The practical and communicative nature of excursion activities is emphasised. It is shown that excursions contribute to the development of speech activity, increase motivation to learn the language, form cultural competence and create conditions for natural communication. Examples of types of excursions and methodological recommendations for conducting them are provided. The conclusion is made about the need to include excursions in Russian as a foreign language teaching programmes.

РОЛЬ ЭКСКУРСИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Старший преподаватель **Г.С. Самандарова**

Университет Альфраганус, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17649477>

ARTICLE INFO

Received: 10th November 2025

Accepted: 15th November 2025

Online: 19th November 2025

KEYWORDS

экскурсия, русский язык как иностранный, студенты-нефилологи, коммуникативный подход, речевая практика, мотивация, социокультурная компетенция, лексика,

ABSTRACT

В статье рассматривается роль экскурсий как эффективного метода в процессе преподавания русского языка студентам-нефилологам. Анализируются возможности использования экскурсий для развития речевых навыков, расширения словарного запаса, формирования социокультурной компетенции и повышения мотивации к изучению языка. Подчеркивается практико-ориентированный и коммуникативный характер экскурсионной деятельности. Показано, что экскурсии

*межкультурная
коммуникация.*

способствуют развитию речевой активности, повышают мотивацию к изучению языка, формируют культурологическую компетенцию и создают условия для естественного общения. Приводятся примеры видов экскурсий и методические рекомендации по их проведению. Делается вывод о необходимости включения экскурсий в учебные программы по русскому языку как иностранному.

Современные тенденции в преподавании русского языка как иностранного требуют использования активных, коммуникативно направленных методов обучения. Одним из эффективных средств формирования языковой и культурной компетенции иностранных студентов, студентов-нефилологов является экскурсия, которая соединяет учебные, познавательные и воспитательные цели.

В условиях современного коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранным языкам, всё большую популярность приобретают нестандартные формы занятий, в том числе экскурсии как форма живого общения и речевой практики. Особенно эффективны они в обучении русскому языку как иностранному, так как способствуют не только развитию языковых навыков, но и более глубокому погружению в культуру страны.

Экскурсия помогает студентам не только познакомиться с реальной языковой средой, но и ощутить живую культуру народа, увидеть примеры употребления языка в естественных ситуациях общения.

Экскурсии обогащают словарный запас и расширяют кругозор, позволяя применять полученные знания в реальной среде. Они способствуют лучшему усвоению грамматики и произношения, развивают коммуникативные навыки. Кроме того, экскурсии повышают мотивацию к обучению и делают процесс более интерактивным и увлекательным, связывая лингвистические и культурные аспекты.

Как отмечает российский методист Е.И. Пассов, «изучение языка вне его естественной среды — это лишь половина процесса; вторая половина — практика и общение в реальной речевой ситуации»¹. Экскурсия в этом контексте является важнейшим инструментом, позволяющим создать такую ситуацию.

Экскурсии способствуют решению ряда задач: развитию навыков аудирования и говорения в реальных коммуникативных ситуациях; обогащению лексического запаса тематической и культурной лексикой; формированию

¹ Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991. 223 с.

межкультурной компетенции; воспитанию уважения к культуре и истории страны изучаемого языка.

Кроме того, экскурсионные занятия снимают психологический барьер, повышают уверенность студентов при общении на русском языке, создают положительную эмоциональную атмосферу.

Во время экскурсии обучающиеся получают возможность использовать язык в реальных коммуникативных ситуациях: задавать вопросы экскурсоводу, общаться с носителями языка, комментировать увиденное. Такие формы активности способствуют закреплению изученного материала, переходу лексики из пассивного запаса в активный запас.

Тематические экскурсии в музеи, на выставки, в театры, на предприятия позволяют учащимся освоить лексику, связанную с конкретной сферой: искусством, историей, природой, городской средой. По словам А.А. Леонтьева, «язык закрепляется через смысловую деятельность, направленную на освоение мира»², и экскурсия — идеальный пример такой деятельности.

Кроме того, учащиеся тренируют все виды речевой деятельности: слушают речь экскурсовода (аудирование); задают вопросы и высказывают мнение (говорение); читают надписи и стенды (чтение); пишут заметки, отчёты, эссе (письмо).

Экскурсии дают возможность студентам ознакомиться с культурой, традициями, повседневной жизнью, что способствует формированию социокультурной и межкультурной компетенции. Это особенно важно для иностранных обучающихся, поскольку знание языка невозможно без понимания культурного контекста. Известный методист А.Н. Щукин писал, что «...формирование социокультурной компетенции подразумевает знание учащимися национально — культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, в также способов пользования этими знаниями в процессе обучения»³.

В практике преподавания русского языка можно использовать различные типы экскурсий:

Лингвострановедческие экскурсии — знакомство с историческими и культурными памятниками, музеями, театрами, библиотеками.

Пример: экскурсия в музей С. Есенина, сопровождающаяся подготовкой мини-сообщений о жизни и творчестве поэта.

Тематические экскурсии — проводятся в рамках изучаемой лексической темы («Город», «Транспорт», «Природа», «Культура питания»).

Пример: экскурсия по городу с описанием архитектуры и вывесок на русском языке.

² Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. Издательство «Просвещение», Москва, 1969, стр. 106

³ Щукин, А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические основы): учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. М.: ВК, 2016. 139 с.

Экологические экскурсии — на природу, в ботанический сад, парк, зоопарк, где студенты учатся описывать окружающую среду, животных, растения.

Виртуальные экскурсии — с использованием мультимедийных ресурсов и онлайн-платформ, что особенно актуально в условиях цифровизации образования.

Для успешного проведения экскурсионного занятия преподавателю необходимо провести предэкскурсионную работу. Необходимо дать студентам новый и повторить изученный ранее лексический и грамматический материал, дать определенные речевые образцы, провести чтение и анализ текстов по экскурсионной теме. «После введения и семантизации лексики необходимы задания по активизации речевой деятельности учащихся: вопросы по выделению основной информации текста, задания на перечисление отдельных фактов, на определение темы и основной идеи текста. Учащиеся должны раскрыть логику событий, сделать вывод, обобщение, доказать тезисы, подтвердить основные положения текста»⁴.

Во время экскурсии необходимо стимулировать активное участие студентов в обсуждениях, комментариях, вопросах.

После экскурсии провести итоговое занятие: написать сочинение, создать презентацию или подготовить устный отчет.

Россия является страной изучаемого языка для студентов, изучающих русский язык. При изучении темы студенты работают с текстами о России, её истории, символике. Студенты знакомятся с культурой, традициями, обычаями России, у них формируется умение использовать полученные знания в процессе общения, появляется «...материал, отражающий совокупность знаний о стране изучаемого языка: ее исторических, географических, культурных и национальных особенностях, ее образе жизни и традициях народа»⁵.

Так как не все студенты, изучающие иностранный язык, могут посетить страну, столицу, исторические и другие известные места страны изучаемого языка, очень продуктивными и интересными бывают, как мы выше говорили, виртуальные экскурсии. Очень много учебных роликов, видео - экскурсий мы можем найти в глобальной видео платформе и социальной сети Ютуб.

После просмотра роликов студенты выступают в качестве гидов. Например, после просмотра учебного ролика о Красной площади, один студент рассказывает об Историческом музее, другой — о храме Василия Блаженного, третий — о мавзолее им. Ленина и т.д. «В результате у иностранных учащихся возникает интерес к поставленной проблеме и появляется потребность в ее разрешении»⁶.

Нестандартные формы занятий, такие как экскурсии, повышают мотивацию к изучению языка, делают процесс обучения увлекательным и эмоционально

⁴ Mammotov A.S. Sopostavitel'noe lingvostranovedenie i obuchenie inostrannim jazikom, Jazik i kultura v filologicheskom vuze. Aktualnie problemi izuchenia i prepodavania. Moscow, Russkii jazik, 2006, pp. 155–163. (in Russian).

⁵ Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991. 223 с.

⁶ Щукин, А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические основы): учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. М.: ВК, 2016. 85 с.

насыщенным. Сами студенты часто отмечают, что такие занятия "оживляют" язык, делают его ближе и понятнее.

Ещё основатель методики, как науки — теории и технологии иноязычного образования — Е.И. Пассов писал: «Иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, которой учащийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в познавательном (культуроведческом), развивающем (психологическом) и учебном (социальном) аспектах»⁷. Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебные экскурсии на занятиях по русскому языку как иностранному являются очень сильным средством интенсификации знаний и навыков учащихся: аудирования, говорения, построения монологических высказываний, составления диалогов и текстов. После экскурсии необходимо провести итоговое занятие, дать задание: написать сочинение, создать презентацию или подготовить устный отчёт.

Опыт показывает, что студенты-нефилологи после проведения систематических экскурсий: начинают свободнее выражать мысли на русском языке; проявляют интерес к изучению культуры России; активнее используют лексику, усвоенную в реальной среде; демонстрируют рост уверенности и самостоятельности в речевой деятельности.

Таким образом, экскурсия — это не просто прогулка, а важный педагогический инструмент, который органично сочетает в себе развитие языковых навыков, культурное обогащение и мотивацию к обучению. Включение экскурсий в образовательную программу по русскому языку как иностранному позволяет сделать процесс изучения более эффективным, живым и осмысленным.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Щукин, А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические основы): учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. М.: ВК, 2016. 139 с.
2. Федотова, Н.П. Методы преподавания русского языка как иностранного (практический курс). СПб.: Златоуст, 2013. 192 с.
3. Девяткина, В.С., Добровольская, В.Д., Иевлева, З.Н. Пособие по методике преподавания русского языка как иностранного для студентов-нефилологов. М.: Русский язык, 1984. 180 с.
4. Мамонтов, А.С. Сопоставительное лингвострановедение и обучение иностранным языкам // Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания. М.: Русский язык, 2006. 155–163 с.
5. Тарасов, Е.Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М.: Изд-во ИЯ РАН, 1996. 85 с.

⁷ Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991. 233с.

6. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991. 223 с.
7. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. Издательство «Просвещение», Москва, 1969, 106 с.